

**MAXDUMI A’ZAM KOSONIYNING ILMGA TARG’IB ETISH VA USTOZ
HURMATI HAQIDAGI QARASHLARI
(“RISOLAI ILMIYA” VA “RISOLAI VUJUDIYA” ASARI ASOSIDA)**

Alikulov Obidjon Sherzodovich

TATU Samarqand filiali talabasi

Ibrohimov Begzod Shomirzayevich

TATU Samarqand filiali talabasi

Abduroziqov Abdurizo Abdulhay o‘g‘li

TATU Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maxdumi A’zam Kosoniyning yoshlarni ilm olishga da’vat qilishi, ilmning fazilati, ilmni ustozlardan olinishi va ilm olishda ustozlarni hurmat qilish haqidagi qarashlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, ilm, fazilat, ustoz, suhbat, muloqot.

Аннотация: В этой статье описываются взгляды Махдуми Азама Касани на поощрение молодежи к обучению, ценность знаний, обучение у учителей и уважение к учителям в обучении.

Ключевые слова: суфизм, наука, добродетель, учитель, беседа, диалог.

Annotation: This article describes Makhdumi Azam Kasani's views on encouraging young people to learn, the virtue of knowledge, learning from teachers, and respecting teachers in learning.

Key words: Sufism, science, virtue, teacher, conversation, dialog.

Bilim olish — milliy g‘ururni shakllantirish yo‘nalishlaridan biri. Chunki inson kamolotida bilim egallash ulkan vazifalardan biri hisoblanadi.

Birinchi Prezidentimiz «Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch» asarida aytganidek «shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim daraxtlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi farzandlarimizning bugun qanday ta’lim va tarbiya olishiga bog‘liq».

Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarni ilmiy salohiyatini oshirish, har tomonlama himoya qilish, ularning ilmiy, ijodiy faoliyatlarini qo‘llab-quvvatlash hamda davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda keng yo‘l ochib berishga qaratilgan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada yoshlar tarbiyasi, ilm olishi, ma’naviy barkamol bo‘lishiga oid mutafakkirlar merosidan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Hadisi shariflarda esa, ilm fazilati quyidagicha bayon etiladi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar: <<Kinga Alloh yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih(teram anglovchi) qilib qo‘yadi>>. Binobarin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana marhamat qiladilar: <<Olimlar payg‘ambarlarning vorislaridir>>. Ma’lumki, payg‘ambarlikrutbasidan ustunroq hech bir rutba yo‘q va unga merosxo‘r bo‘lish oliy sharafdir.

Shular qatorida Maxdumi A‘zam Kosoniyning “Risolai ilmiya” asari alohida ajralib turadi. Bu asarning ahamiyati tasavvuf nazariyotchilaridan bo‘lmish Maxdumi A‘zamning ilmga, borliqni bilish, ya’ni ilmiy – falsafiy va orifiy bilish muammolariga munosabati, demak uning falsafiy dunyoqarashining asosiy nuqtalarini aniqlashda hal qiluvchi manba ekanligidadir. Bularning hammasi Maxdumi A‘zamning o‘zi haqiqiy ilm ahliga yaqin turganligi, ilmning mashaqatlari – yu, o‘ziga xosliklari bilan bevosita tanish bo‘lganligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi.

Ilm va amal masalasiga “Risolai vujudiya” asarida ham Maxdumi A‘zam maxsus e’tibor bergan. “Ilm lazzat olish uchun emas, balki maqsadga yetish uchun kerak. Ilm amali bilan bo‘lsa, natijali bo‘ladi”-deydi, Maxdumi A‘zam. Ilm amalsiz va amal ilmsiz garchi avvalin va oxirin darajalarda bo‘lsa-da, hech narsadir deb quyidagi baytni keltiradi:

Ilm boyad to amal ganje buvad,

Varna be donish amal ranje buvad[1; 45].

Mazmuni:

Ilm amal birla ganj erur,

Ilmsiz amal bilgil ranj erur.

“Ilm gavhardir, undan sharifroq gavhar yo‘q” - deydi, Mahdumi A‘zam. “Lekin haqiqiy ilmni komil piru ustozdan olish kerak”-deb, ta‘kidlaydi.

Ilmni qo‘lga kiritish nihoyatda og‘ir ish ekanligi uzoq muddat va ko‘p riyozatlar bilan ilmni qo‘lga kiritish mumkinligi, ilmni egallashda kamtarin bo‘lish lozimligi haqidagi fikrni ilgari suradi va quyidagi baytni keltiradi:

Kam zadani, xud kamoli mardon ast,
Har ki xudro kam zanad mard on ast [2; 46].

Mazmuni:

O‘zni kam tutish mard kamolotidir,
Kim o‘zini kamtarin tutsa, u marddir.

Maxdumi A‘zam Kosoniyning “Risolai vujudiya” asarida ilmni amal bilan birga ko‘radi. Ilmni egallashdagi niyat shu paytda natija beradiki, unga amal qilinsa. Ilmu amal birga bo‘lganda natija hosil bo‘ladi. Ilmni egallab, oraziy, majoziy, foniy vujudni tark etib Haqiqiy vujud bilan bog‘langandan keyin yuz minglab natijalar beradi. Lekin bir shaxs dunyo va oxirat ilmlarini egallagan bo‘lsayu, ularni amalga oshirmagan bo‘lsa, undan hech qanday natija hosil bo‘lmaydi.

Maxdumi A‘zam yozadiki, ilmu amalni yaxshi natija berishi uchun komili mukammal ustozdan ta‘lim olib, ruxsat berilgan bo‘lish lozim.

Ya‘ni, inson asliyatni asl, haqiqiy, boqiy, abadiy vujudni bilishga intilsa, u bilan bog‘lanib, yaqinlashmoqchi bo‘lsa, olamning turli siru asrorlarni ko‘radi. Ularni bilish uchun ilm kerak bo‘ladi. Ilm insonning dardi, mehru muhabbati bilan birga keladi va shuning natijasi bo‘ladi. Aslini bilganda, ilm insonni fano – yo‘qlik holatiga yetishiga yordam beradi. Natijada inson oraziy, majoziy, foniy vujudidagi barcha imkoniyatlaridan faqat ezgulik, yaxshilik yo‘lida foydalanadi.

Maxdumi A‘zam ilmni zohir va botin ilmga bo‘ladi. Zohir ilmni egallash botin ilmli bo‘lishga yordam beradi, deydi. Lekin faqat zohir ilmni egallab, unga amal qilmasa u sarobdir. Ilmsiz charog‘ning piligi kabidirki, yog‘i yo‘q va o‘zi kuyadi, lekin yorug‘lik bermaydi. Ammo ilmli barcha olamni munavvar etuvchi yorug‘lik manbaiga ega. O‘zi sof, pok bo‘lganidan o‘zgalarning ham yo‘lini yoritib, to‘g‘ri yo‘l topishlariga yordam beradi.

Mahdumi A’zam haqiqiy ilm haqida shunday yozadi: “Ilm gavharest ki, az vay shariftar gavhare nest”. Ya’ni “Ilm gavhardirkim, undan sharifroq gavhar yo’qdir”.

Ilmni egallayotganda juda e’tiborli bo’lish lozim. Agar ilm to’g’ri olinmasa, u yetilmagan urug’ kabi bo’ladiki, yerga qadaganda ham hech hosil bermaydi. U ko’karmaydi, meva berishini undan umuman kutib bo’lmaydi. Shunng uchun yaxshi ustozdan, komil insondan ilm olish zarur. Maxdumi A’zam fikricha, haqiqiy ilmni olishda insonda istak, talab, g’ayrat lozim bo’ladi.

Gar tu go’yi nest piri oshkor,
Tu talab kun dar hizor andar hazor.
Gar turo dardest, pir oyad nadid,
Qulfi dardatro kalid oyad padid.

Mazmuni:

Sen men ustozni ko’rmayapman, desang,
Sen ming, minglab talabda bo’l.
Senda dard bo’lsa pir keladi,
Darding qulfiga kalit keladi.

Ilmli kishida takabburlik bo’lmaydi, deydi Maxdumi A’zam. Ilmni egallagan, holati o’zgargan kishi kamtarin bo’ladi. Chunki kamtarin kamolga yetadi. U asl bilan bog’lanib, haqiqiy olami g’ayb va shahodat, olami zohir va botin nimaligini his etadi. Ya’niy bilim olgan kishi har tomonlama rivojlangan odobli, axloqli, kamtarin, komil inson bo’ladi. O’sha komil inson, uning olgan bilimlari hayot y’llarida tayanch, yolg’iz damlarida yo’ldosh, baxtiyor damlarida raxbar, qayg’uli damlarida madadkor bo’ladi. Bilim insonni aql-idrokli, bilimdon, hunarmand, irodali, e’tiqodli qiladi. Ushbu o’rinda quyidagi satrlarni keltirib o’tsak:

Yigitlikda yig’limning mag’zini
Qarilikda xarj qilgin ani. (Alisher Navoiy)
Ilmdan bir shu’la tushgan on
Shunda bilursankim, ilm bepoyon. (Firdavsiy)

Mahdumi A’zamning risolarida ustoz-shogird munosabalarida alohida to’xtalib o’tadi. Uning fikricha, shogird (solik) ma’naviyati ikki xil ko‘rinishda yanada to’laroq namoyon bo‘ladi: 1. Nafsni tiyishdan, ya’ni vujud talabini inkor eta olishdir; 2. Saxovat saxiylik fazilatlarini to‘la mujassam bo‘lishligidan [3; 69].

Maxdumi A’zam fikricha, “solik nafsi Ollah tufayli, yo‘l yurgan va yo‘lini biladigan pir yordami bilan har qanday ichki va tashqi kasofatlardan pokiza bo‘lib, jazba sultonning kelib qo‘nishiga musharraf bo‘lsa, unda solik shukr qilishi, chunki solik shariat zohiri va tariqat odobiga rioya qilish bilan ulug‘ saodatlarga erishdi. Bu o‘rinda shukr qilish solikning oliy martabali toifaning eng yuksak daraja va maqomlariga ko‘tarilishiga sabab bo‘ladi. Alloh ta’olo buyuradiki, “Lain shakartum la’aziydannakum” ya’ni “agar shukr qilsangiz, sizlarga (ne’matlarimni) ko‘paytiraman” [4; 49].

Solik o‘z qalbida ilohiy asror va maorifga erishganidan keyin zavq, quvonch va shodlik unga hamroh bo‘ladi.

Maxdumi A’zam Kosoniy tariqatidagi soliklar uchun nasihatlarida ichki dushman, ya’ni xasis nafs qaroqchi shayton va sho‘nga o‘xshash insoniy shaytonlardan iborat bo‘lgan zohiriy suhbatdoshlar tufayli barcha iflosliklarga, nopokliklarga, shuningdek, haqiqiy mahubdan uzoqda qolishga sabab bo‘lishini ta’kidlaydi. Ularning suhbatini natijasida solik o‘z qalbining maqomi va martabasi bo‘lmish oliy maqomdan nafs balosi bilan tubanlik darajasiga tushishini hamda murshid suhbatini, uning sharofatli mulozamati va xizmati tufayli garchi solik ushbu tubanlikdan najot topsa-da, lekin u o‘z nafsidan va insu-jin shaytonlari makruhiylalari bilan solikni yo‘ldan (pir suhbatidan) adashtirib, yana uni nafs balosi o‘sha tubanlikka tushirishi mumkinligini aytadi.

Kimki qo‘ldan berdi o‘z yo‘ldoshini,
Bekas aylab, dev yoydur boshini.
Bir zamon qolmoqlik uzoqda jam’din,
Shubhasizdur makri shaytoni la’in.

Maxdumi A'zam Kosoniy insonlar aslida har qanday bo'zg'unchiliklardan pok bo'lgan odamzod bu dunyodagi nopokliklarga va bo'zg'unchiliklarga mazkur nafs, yovuz niyatli suhbatdoshlarning suhbatlari orqali yo'liqqan va bu suhbatdoshlarning eng yomoni yomon insonlardir deb ta'kidlaydi. Shuning uchun ularning yomonligidan ko'proq hazar qilib, komil pir etagini mahkam tutish kerak. Chunki nafs va shayton suhbatlari yovuzligidan, pir suhbatlari va uning sharafliligi iltifotli barakoti tufayli qutulish mumkin, jumladan, “shayton Umarning soyasidan ham qochadi” yoki “Haq zikridan rahbar pirning soyasi afzaldur” [5; 52].

Maxdumi A'zam Kosoniy fikricha, shayton qiyofasidagi odamlar yomonligidan qutulish juda og'irdir. Chunki, har doim ular bilan insoniy munosabat yuzasidan birga o'tirib turish lozim bo'ladi. O'tirib-turish har qancha ko'p bo'lsa, nafs o'shancha ularga qarab mayl qiladi. Ularning nafsoniyati g'olib bo'lgani uchun, nafsni ham o'z tomoniga tortib oladi.

Chunonchi, Haq subhonahu va ta'olo odamni shunga qobil qilib yaratganki, har bir inson kim bilan o'tirsa, undan rang oladi. Bas, solik zarurat yuzasidan, shunday yovuz niyatli suhbatdoshlarga duch kelib qolganda ham ular qatoriga kirib qolmaslik uchun iloji boricha, unday suhbatdoshlar yovuzligidan qochishi ko'proq lozim bo'ladi [6; 56].

Maxdumi A'zam Kosoniy tariqat yo'liga kirgan solik uchun nasihatini yakunlar ekan, nafs hamda yovuz niyatli kishilar suhbatidan yiroqda qolish uchun va haqiqiy mahbub visoliga erishishni istaydigan bo'lsa, albatta, yo'l ko'rgan va yo'lni bilib olgan komilu mukammal Murshidga murojaat qilib, uning etagini tutishdan o'zga yo'l yo'qligini alohida ta'kidlaydi. Pirning sharafliligi suhbatiga erishib muborak bo'sag'asini o'pish, uzoq muddat bu toifaning tariqatlaridan biriga amal qilib, “xayrul-a'moli advamuhos” ya'ni “amallarning eng yaxshisi ularning eng davomilirog'idur”- degan hadis hukmiga binoan, xizmat qilish lozimligini aytadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Maxdumi A'zam Kosoniy o'z davrining yetuk ustozlaridan bo'lib, inson kamolotida ustozlarning o'rni biqiyos ekanligini ko'rsatib bergan. Shu boisdan, mamlakatimizda yoshlarni barkamol inson bo'lib tarbiyalashda, ustoz-shogird an'alarini davom etirish, yoshlarni ilm olishga undash ulug'

bobomizning ma’naviy merosi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlash joizdir. Maqola oxirida ilm olish haqidagi allomalrimizdan satrlar keltiramiz:

Ilm olinglar. Ilm bilan birga xotirjamlik, viqor va hilmni (muloyimlikni) ham olinglar. Sizga ta’lim berayotgan kishiga tavoze’li bo’linglar. Sizdan ta’lim olayotgan kishilar ham tavoze’li bo’lishsin. Jabr qiluvchi olimlardan bo’lmanglar. Ilmingiz johilligingiz ustiga qoyim bo’lmasin.

Ali ibn Abu Tolib

Ilmni fursat bo’lganda o’rganaverish kerak. Chunki ilm zarur bo’lgan paytda fursat topilmaydi.

Abdulloh ibn Mas’ud

Ilmning hammasi dunyodir. Oxirat esa unga amal qilishdir. Ixlos bilan qilinganidan boshqa hamma amal behudadir.

Sahl ibn Abdulloh Tustariy

Kishining olim bo’lishiga Alloh taolodan qo’rqmog’i, ilmsiz qolishiga esa amaliga mag’rurlanishi kifoya qiladi.

Masruq

Yoki ilmli bo’l, yoki ilmga tayanib ish tutadigan bo’l, loaqal ilmni tinglab eshitadigan bo’l, ammo to’rtinchisi bo’lma, chunki kasodga uchrab halok bo’lasan.

Abulqosim az-Zamaxshariy

Bilagi zo’r birni yiqar, bilimi zo’r - mingni.

Amir Temur

Istamay mutolaa qilayotgan talaba - qanotsiz qush.

Sa’diy Sheroziy

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xojagiy Ahmad Kosoniy. “Risolai vujudiya”. Tarjimon va nashrga tayyorlovchilar G.N.Navro‘zova, E.X.Zoirov. T. 2007. B.45
2. O‘sha asar B.46.
3. Mahdumi A’zam. Tanbiyat - us salotin. Samarqand. “Sug‘diyona”.1994.B.69.

4. Maxdumi A'zam. Siyrati va merosi. T. “Adolat” 1996. B.49.
5. Maxdumi A'zam. Siyrati va merosi. T. “Adolat” 1996. B.52.
6. O'sha asar B.56.
7. SAMATOV KH. Preaching of compatible of ideology in Education Khojagi Akhmad Kosoni Makhdumi Azam. // International Research Journal of Social Sciences. E-ISSN 2319-35-65 Vol.5 (5), 1-5.May (2016). India.
8. SAMATOV KH. Naqshbandi teaching peace and harmony in society issues (Based on the teachings of Sayyid Jaloliddin Ahmad Khoja-Kasani Makhdumi Azami. // Materials of the International Scientific Practical Conference. (Kh., 2016)USA.Philadelphia, 2016. P.175-179. Mardonov R. Features of educational services in modern conditions //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 100-103.
9. Ризаев И. И. и др. Козволюционное развитие самоорганизации: взаимосвязь стабильности и нестабильности в социальной системе //Человек. Знак. Техника: II междунар. междисциплинар. молодеж. форум:[сб. ст.].-Текст: электронный.-Текст: электронный.-2022. – 2022.
10. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of Makhdumi Azami Kasani). – 2021.
11. Усмонов Ф. Н. Эпистемологическая эволюция рационализма //Наука и современность. – 2012. – №. 19-1. – С. 194-198.
12. Саматов Х., Исомиддинов Й. Система социальной защиты «Химсистема социальной защиты «химойят» как в система общения с людьми по идея ходжа ахрара валиойят» как в система общения с людьми по идея ходжа ахрара вали //InterConf. – 2020.